

BOSHLANG`ICH SINFI O`QUVCHILARDA HUQUQIY ONGINI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY MA`NAVIY MEROSIMIZDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Jumayeva Feruza Faxriddinovna

BuxDPI tayanch doktoranti

Abstract: *The article highlights the pedagogical importance of using examples of Uzbek folklore to develop legal consciousness in elementary school students.*

Key words: *folk art, proverb, national games, legal education, legal consciousness, legal literacy, moral education, social norms*

Barcha sohalarda o`z ta`sirini yaqqol namoyon etayotgan globallashuv jarayoni XXI asrda mamlakatimiz milliy merosini asrash va qadrlash kabi dolzarb vazifalarni oldimizga qo`ydi. Millatning, xalqning milliy merosining azaliy duru-javohirlarini o`z ichiga olgan folklor hamma zamonlarda ham ijod sarchashmasi hisoblanib kelmoqda. Shuning uchun ham insoniyat alla, qo`shiq, afsonalar, ertak va dostonlarda o`zining yuksak orzu-umidlari, zavq-shavqi-yu kurashlarini ifodalagan. Xalq og`zaki ijodi o`zining mazmunan rang-barangligi, yuksak g`oyalar bilan yo`g`rilganligi, xalq turmushi, mehnati, xullas, xalq hayotining barcha tomonlari bilan uzviy bog`liqligi bilan ham g`oyatda e`tibordir. Bularning hammasi bir bo`lib faqat yaxshi tarbiyani targ`ib qiladi. Bolalar xalq og`zaki ijodining pedagogika bilan bog`lanishi alladan boshlanadi. Maqollar esa xalqning aqlu-farosati hamda turmush tajribasining yakuni, ular donishmandligining mahsulidir. Bola ta`lim-taibiyasida maqollarning o`rni katta. Maqollar onavatanni sevishga, uning har bir qarich yon uchun kurashga («El qudrati-chin qudrat, Vatan tuprog`i - qimmat.»); kasb-hunar egasi bo`lishga («Yigit kishiga yetmish hunar ham oz»); ahil bolib mehnat qilishga («Yomg`ir bilan yer ko`karar, Mehnat bilan - el.»); to`g`ri so`z va halol kishilar bo`lib kamol topishga («Dili pokning ishi - pok, Dili pokning yo`li - pok.»); yaxshi odob va olijanob xulqli bo`lishga («So`z kishining-o`zagi, Odob kishining - bezagi.») yo`naltiradi. O`z o`rnida bu xalq og`zaki ijodi namunalari O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9 yanvardagi «Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to`g`risida»gi PF-5618-son Farmonida[1] o`quvchilarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, huquqiy savodxonlik darajasini oshirishga eng avvalo, asosiy vazifalardan biri bu, yosh avlod ongiga huquq va burch, halollik va poklik tushunchalarini hamda odob-axloq normalarini chuqur singdirib borish; aholi o`rtasida huquqiy madaniyatni shakllantirish bo`yicha huquqiy-ma`rifiy tadbirlarni xalqimiz tarixi, dini, milliy qadriyatlarini o`rgatish bilan uyg`un holda tashkil qilish, shuningdek, har bir fuqaroda davlat ramzlari bilan faxrlanish tuyg`ularini shakllantirish orqali mamlakatga daxldorlik, vatanparvarlik hissini kuchaytirish kabi muhim davlat ahamiyatidagi vazifalarni bajarishda asosiy didaktik-metodik vosita vazifasini bajaradi. Chunki, bolalar folklori namunalari yosh avlodni intizomli, jasur, qat`iyatli, qiyinchiliklarni yengishga, o`rtoqlariga yordam berishga tayyor bo`lish singari yaxshi sifatlarga ega bo`lib o`qishlariga yordam beradi. Uning ayrim namunalari maktab darsliklari va o`qish kitoblariga kiritilgan. O`quvchilarga maktabda o`qitiladigan hikoya, ertak, she`r, masal kabi adabiy janrlarga xos badiiy xususiyatlarini o`qib o`rganishga yo`llash, asarni mustaqil tahlil qila olish, uning mazmuni va g`oyasini o`zlashtirish, o`qish malakasi, nutq madaniyatini egallash asosiy ahamiyatga ega bo`ladi, hamda boshlang`ich sinfi o`quvchilari ishni mustaqil bajaradilar. Mustaqillik ularga ishonch va zavq-shavq bag`ishlaydi. Bu yoshdagi bolalarni tevarak-atrofdagi turli voqea-hodisalar nihoyatda qiziqtiradi. Ularning olam haqidagi savollariga badiiy asarlarda mufassal javob berilgan. Bevosita huquqiy ta`lim mazmuni barcha o`quvchilar egallashi ko`zda tutilgan bilim, malaka va ko`nikmalar tizimi ham tarbiyalovchi, ham rivojlantiruvchi harakterda bo`lishi zarur. Shundagina u o`quvchilarning aqliy va jismoniy qobiliyatlarining rivojlanishini, huquqiy dunyoqarashining shakllanishini ta`minlaydi, ularni ijtimoiy faoliyatga tayyorlash mumkin bo`ladi. Bunda o`rganiladigan huquqiy ongni shakllantiruvchi fanlar materiallari hajmini

aniqlash, bu fanlar bo'yicha o'quv dasturlari va darsliklarini o'quvchilarni zo'riqtiradigan materialdan xoli qilish, o'quv materiallarida bayon qilinadigan asosiy tushunchalarni qisqa va ravon bayon etish, yoshlarga huquqiy manbalar bilan mustaqil o'rganish imkoniyatini yaratish huquqiy ong, huquqiy savodxonlik shakllanishini yengillashtiradi.

Hozirgi kunda ta'lim-tarbiya tizimida ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalaridan unumli foydalanish pedagogik jarayonlarning samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm-fan yutuqlarini amaliyotda qo'llash orqali ijodiy va mantiqiy fikrlaydigan, har tomonlama barkamol, o'z mustaqil fikriga ega, yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalashda asosiy jihatlardan biri hisoblanadi. Ta'lim tizimida ayniqsa innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llash jamiyat talabiga aylanib bo'ldi. Chunki, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi vashu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Bugungi kunda ta'limda «Tarmoqlar» metodi, «Sinkveyn», «O'quv loyiha» metodi, «Beshinchisi ortiqcha», «Rolli o'yin», FSMU, «Kichik guruhlarda ishlash», «Qaynoq kartoshka», «Oxirgi so'zni men aytay» kabi zamonaviy texnologiyalar qo'llanmoqda. Boshlang'ich ta'limda o'yin ijodiy faoliyatning eng asosiy shaklidir. O'yin texnologiyalarida o'quvchi ijtimoiy va moddiy borliqni bilish hamda anglash asosida hissiy-estetik, intellektual-axloqiy rivojlanadi. O'yinlar, ularning inson taraqqiyotidagi o'rni haqida psixologiya, etnografiya, madaniyat, pedagogika fanlarida bir qator tadqiqot ishlari olib borilgan. Jumladan K.Gross, K.Byuller, L.S.Vigotskiy, A.N.Leontyevlar o'yinlarni nazariy jihatdan ijtimoiy tabiatiga ko'ra tadqiq etgan bo'lsalar, sharqda o'yinlar asosan ta'limiy va tarbiyaviy vazifani bajarib kelgan. O'yinlar bolalar folklorining murakkab turi bo'lib, ularda drama va musiqa unsurlari chatishib ketadi. Bolalar bog'chalari, maktablarda o'yinlardan keng foydalaniladi. O'yinlarni D.B.Elkonin shaxs xulqini boshqarishni tarkib toptirib, uni takomillashtiruvchi faoliyat sifatida talqin etadi[2]. O'yinlarda yosh organizmning talab va ehtiyojlari qondirilib, ijodiy faollik yaratiladi. Topqirlik, tezkorlik, shijoat tarbiyalanadi, bilishga bo'lgan kognitiv talab ham o'yin orqali ado etiladi. O'yinlarning mazmuni, tashkil etilishi jihatidan: kreativ (ijodiy) va qoidali o'yinlar turlaru mavjud[3]. Ijodiy o'yinlarni bolalarning o'zlari o'ylab topadilar. Unda ko'proq obrazlar ishtirok etadi. Bir qarasangiz sahna ko'rinishining sodda variantiga o'xshab ketadi. Qoidali o'yinlar esa kattalar tomonidan yaratiladi va bolalar hayotiga olib kiriladi. Lekin o'yinlarni yagona va eng muhim asosiy xususiyati uning ta'limdagi ahamiyatligidir

Darsda aniq vaziyatlardan misollar, badiiy va adabiyot materiallaridan foydalanish bizga quyidagi ijtimoiy pedagogik imkoniyatlarni beradi:-o'quvchilar e'tiborini qonunning ijtimoiy, siyosiy va axloqiy ahamiyatiga e'tibor qaratish;- o'quvchilarni huquqning ayrim normalarini amalga oshirishga oid misollar bilan tanishtirish asosida ushbu normalarning mohiyatini ongiga yetkazish;- nazariyadan amaliyotga, qonunning makon va zamonda konkret qo'llanilishiga ko'priq qurish;- quruq nazariyadan amaliyotga o'tadigan shaxsning axloqiy va psixologik munosabatiga ta'sir qilish, ong va ongostining eng yashirin burchaklariga kirishga harakat qilish, shu bilan ta'lim va tarbiya o'rtasidagi aloqani mustahkamlash imkonini beradi[4];-qonunga itoat etish va hurmat qilish har qanday ijtimoiy faoliyatning asosi bo'lishi lozim;- ma'lum bir ijtimoiy huquqiy jarayonda hissyotlarni his etish orqali huquqiy ong darajasini rivojlantirish

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha tadbirlarni monitoring qilish va baholash to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 342-son qarori. 2019 yil 20 aprel, O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 22.04.2019 y., 09/19/342/2995-son]

2. N.Sharipova Boshlang'ich sinfda o'yinlar vositasida o'quvchilar ijodiy faoliyatini shakllantirish yo'llari. "Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842 February 2022

3. Mardonova G.A. O`zbek milliy o`yinlari. Ommabop-adabiy nashr – Toshkent: Bookmany print. 2022. - 8 b.
4. Aliyev G.A. Aspekti pravovogo vospitaniya // Psixopedagogika. 2004. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aspekty-pravovogo-vospitaniya>(data obrasheniya: 2.10.2018)
5. Tadjixanov U., Saidov A. Huquqiy madaniyat nazariyasi. Darslik. 2 tomli. 1-tom/Mas'ul muharrir akademik Sh.Z. Urazayev - T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 1998,- 41 b.
6. NB Adizova, M Raimqulova. Use of alisher navoi's spiritual and enlightenment views in textbooks for grades 1-4. Актуальные вопросы современной науки и образования, 121-123
7. NA Bakhtiyorovna, NA Bakhtiyorovna. Anvar obidjon is a children's poet. Middle European Scientific Bulletin
8. Adizova, Nodira. "BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
9. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "АТОҚЛИ ОТЛАРДА ЯСАЛИШИНИНГ БИР УСУЛИ." *Scientific progress* 2.7 (2021): 1003-1009.
10. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 403-407.
11. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT // *Theoretical & Applied Science*. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
12. Ulug'murod Sultonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi // *Научно-практическая конференция*. – 2021.
13. Firuz Sulaymonovich Safarov, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. *Journal Pedagog* Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.
14. Феруз Сулаймонович Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" *Scientific Journal*. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
15. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter "Decimal" at Teaching Process of Math in Primary Schools // www.auris-verlag.de. – 2017.
16. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics // *Middle European Scientific Bulletin*. Volume 8, January 2021, 174
17. Саидова, Гавхар Эргашовна. "Ситуация свободного выбора на уроках математики в начальных классах." *Вестник науки и образования* 7-3 (61) (2019): 35-37.
18. Saidova, G. E. "BOSHLANG 'ICH SINIF O 'QUVCHILARNING O 'QUV FAOLIYATINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY LOYIHALARDAN FOYDALANISH." *Conferencea* (2023): 33-37.
19. Xoliqulovich J. R. THE NAMES OF PLACES ASSOCIATED WITH FOLK CRAFTS IN SADRIDDIN AINI'S // *MEMORIES*""", EPRA International Journal of Multidisciplinary.
20. Jumayev R. Homonyms and their Classification in Sadriddin Ayni's Works // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ* (buxdu. uz). – 2023. – Т. 32. – №. 32.
21. Maftuna, U. (2021). Artistic interpretation of scientific achievements in the novel "Signs of the End Times" by Chingiz Aitmatov. *Middle European Scientific Bulletin*
17. Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).
18. Ҳайитов Ҳ. А. ЛЎЛИ НОМИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЛАТИФАЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ // *Интернаука*. – 2021. – №. 17-4. – С. 51-52.
19. Hayitov H. A. QUSHLARGA IBRAT-HAZRATI XIZR! // *Интернаука*. – 2020. – №. 12-3. – С. 72-73.

BOLALAR ADABIYOTI SO'Z SAN'ATI VA TARBIYA VOSITASIDIR

Kurbanova Gulzoda Yunusovna

BuxDPI o'qituvchisi

To'xtayeva O'g'iloy

BuxDPI 1-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada har tononlama barkamol yangi avlodni voyaga yetkazish davlatimizning bugungi kundagi eng muhim vazifalaridan biri ekanligi, bu borada ayniqsa bolalar adabiyoti katta rol o'ynashi haqida fikr yuritiladi.

Аннотация. В данной статье рассматривается, что воспитание нового поколения детей является одной из важнейших задач нашей страны на сегодняшний день, и детская литература в этом плане играет большую роль.

Annotation This article considers that the upbringing of a new generation of children is one of the most important tasks of our country today, and children's literature plays a big role in this regard.

Kalit so'zlar: ravon til, yuksak g'oya, sadoqat ruhi, ko'ngil xazinasining qulfi,

Barkamol avlodni tarbiyalash mustaqil O'zbekistonimiz oldida turgan eng muhim vazifalardan biri bo'lib qoldi. Bu borada badiiy adabiyot, ayniqsa, bolalar adabiyoti katta rol o'ynaydi. Bolalar adabiyoti so'z san'ati va tarbiya vositasidir. Kichkintoylar uchun yoziladigan har qanday badiiy asar ularning yosh xususiyatlariga, saviyalariga mos, kitobxonlar qalbida o'y-fikrlar uyg'otadigan, yorqin obrazlarga boy, yuksak g'oyalarga, ulkan va porloq, ishlarga ilxomlantiradigan bo'lishi zarur. Eng muhimi mavzular tushunarli, sodda va qiziqarli tilda ifodalanishi kerak. Bolalar adabiyoti yoshlarni imon-e'tiqodli kishilar sifatida va vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashda mustaqil mamlakatimizning qudratli qurolidir. Faqat chinakam badiiy asarlarga bolalarga kuchli ta'sir ko'rsatib, ana shu yuksak talablarga javob bera oladi. Shu sababli bunday kitoblar pedagogik nuqtayi nazardan ham alohida ahamiyat kasb etadi. Bolalar kitobi bu vazifani bajarishda badiiy tilga suyanadi. Adabiy asarning tili uning g'oyaviy mazmunini aniq, va ifodali ochib berish vositasidir. Yaxshi, aniq, ravon, obrazli, boy til bilan yozilgan asar yozuvchining maqsad va fikrlarini kitobxonlarga tez va oson yetkazadi. Alisher Navoiy "Maxbub-ul qulub" da tilni "ko'ngil xazinasining qulfi", deb ta'riflaydi. Buyuk shoir kishilarni qisqa va mazmunli, chuqur mantiq, bilan so'zlashga chaqiradi. Bu talab, shubhasiz, bolalar yozuvchilariga ham taalluqlidir. Bolalar yozuvchisi sodda, ravon, qiziqarli va mazmundor qilib yoza bilishi kerak. Buning uchun esa u xalq tilini puxta bilishi lozim. Ravon til bilan yozilgan badiiy asarlar kitobxonning nutqiga ham katta ta'sir ko'rsatadi, so'z boyligini oshiradi. Bolalar yozuvchilarining eng yaxshi kitoblari yosh avlodni hayotga to'g'ri munosabatda bo'lishga o'rgatadi, ona-diyorimizga, mehnatga mudabbat, zamonamizga sadoqat ruhida tarbiyalaydi, ularni yurtimizning munosib farzandlari bo'lishga chaqiradi. Kitob bolaning dunyoqarashini shakllantirishga yordam beradi, xarakterini tarbiyalaydi. Kichkintoylar uchun yoziladigan har qanday badiiy asar ularning yosh xususiyatlariga, saviyalariga mos bo'lishi, ular qalbida chuqur o'y-fikrlar uyg'otishi, yorqin obrazlar va yuksak g'oyalarga boy bo'lishi, ularni ulkan va porloq ishlarga ilxomlantirishi zarur. Eng muhimi mavzular tushunarli, sodda va qiziqarli tilda yoritilishi lozim. Bolalar adabiyoti yoshlarni imon-e'tiqodli kishilar sifatida va vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashda mustaqil mamlakatimizning qudratli qurolidir. Faqat chinakam badiiy asarlarga bolalarga kuchli ta'sir ko'rsatib, ana shu yuksak talablarga javob bera oladi. Shunday ekan, kelajak yosh avlodni adabiyotga qiziqtirish ular ongiga ma'rifat insonga havodek zarur ekanligini singdirish biz kabi ilm ahli vakillari yelkasida turgan ulkan vazifa va burch ekanligini aslo unutmasligimiz zarur.